

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7868019>

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA DISCENTE

Período Acadêmico: 2022

DADOS PESSOAIS DA ALUNA:

NOME: Maria Eliane de Campos Tróia	
RA: 797302	
CPF:	RG:
DATA DE NASCIMENTO:	TELEFONES:
ANO DE INGRESSO: 2021	E-MAIL: mectroia@estudante.ufscar.br
BOLSISTA: () Sim (X) Não	
AGÊNCIA: () CAPES () CNPq () FAPESP () OUTRAS Qual?	
INÍCIO DA BOLSA:	TÉRMINO:
SOLICITA RENOVAÇÃO DE BOLSA?	() SIM () NÃO
POSSUI VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM VENCIMENTO?	() SIM () NÃO

Obs: é obrigatório informar sobre recebimento de bolsa, mesmo que não seja bolsa do programa.

ORIENTADORA: Cláudia Regina Lahni
LINHA DE PESQUISA: (X) – 1- Sujeitos de Discurso, narrativas e mobilidades; () – 2- Desigualdades e diferenças no contemporâneo.

PROFICIÊNCIA: Houve aprovação em exame de proficiência? Sim. Língua: Espanhol Data da prova: 10/08/2022
--

DISCIPLINAS CURSADAS NO PERÍODO	
NOME	CONCEITO

Universidade Federal de São Carlos
Centro de Ciências Humanas e Biológicas
Programa de Pós-Graduação em Estudos
da Condição Humana *campus* Sorocaba
Rod.: João Leme dos Santos (SP-264), Km 110
Itinga – Sorocaba – SP - CEP: 18.052-780 Tel.: (15) 3229-6013
www.ppgech.ufscar.br - ppgech@ufscar.br

DISCIPLINAS COM MATRÍCULA NO SEMESTRE SUBSEQUENTE

NOME

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA REALIZADAS NO PERÍODO

Leitura e revisão bibliográfica de aprofundamento nos Estudos de Gênero, Sexualidades e Feminismos. Análise de instrumentos nacionais e internacionais de contrato social e defesa dos direitos humanos, com ênfase nos direitos das mulheres, como: Declaração Universal dos Direitos Humanos, Constituição da República Federativa do Brasil, Declaração e Plataforma de Ação da IV Conferência Mundial sobre a Mulher – Pequim (1995), a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW – 1979), a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (1994), também conhecida como “Convenção de Belém do Pará”. Análise das produções acadêmico-científicas brasileiras nas Ciências Sociais Aplicadas, especialmente na Comunicação e na Moda, e estudos referentes às autorias, com recorte de gênero, nas produções artístico-culturais brasileiras. Os resultados obtidos até o presente momento conferem uma acentuada desigualdade de gênero no tecido social brasileiro. Infelizmente, presente em **todos** os seus setores. Preparação para a Defesa da Dissertação.

SE VOCÊ REALIZOU ALGUM TIPO DE PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA, TÉCNICA OU ARTÍSTICA NO PERÍODO, INDIQUE ABAIXO O TIPO DE PRODUÇÃO:

- () Artigo completo publicado em periódico
- () Capítulo de livro publicado
- () Resumos expandidos publicados em anais de congressos
- () Trabalhos completos publicados em anais de congressos
- () Resumos publicados em anais de congressos
- (X) Apresentação de trabalho / comunicação oral
- (X) Outras:

Dados/referências das produções:

Apresentação de trabalho / comunicação em sessão de debate:

- Participação em Sessão de Debate do II Seminário de Estudos da Condição Humana: Corpos políticos em travessia: Como criar outras formas de existir? II SECHu – 2022, com a apresentação do trabalho: Relações de Gênero no Brasil do cenário pandêmico da Covid-19: Lugares [não] cristalizados. Debatedora: Profa. Dra. Viviane Melo de Mendonça. Disponível em < <https://www.sechu.ufscar.br/arquivos/programacao-completa.pdf> >

Outras:

- Participação na Comissão Organizadora do II Seminário de Estudos da Condição Humana: Corpos políticos em travessia: Como criar outras formas de existir? II SECHu – 2022. Disponível em < <https://www.sechu.ufscar.br/>
- Participação na Comissão Organizadora do Evento de Extensão: II Jornada de Estudos Feministas: Somos Nós - 2022, aportado na Universidade Anhembi Morumbi, nas funções de Coordenadora e Curadora (funções que se repetiram em continuidade ao evento bienal que se iniciou em 2020. Disponível em < <https://www.youtube.com/@jornadasdeestudosfeministas>
- Participação como Mediadora da Mesa “Mulher, Gênero e Diversidade nas Artes” na II Jornada de Estudos Feministas: Somos Nós – 2022. Disponível em < <https://www.youtube.com/watch?v=W6OF5Lm-stM>
- Participação como Mediadora da Mesa “Mulher, Gênero e Diversidade na participação e decisões políticas” na II Jornada de Estudos Feministas: Somos Nós – 2022. Disponível em < <https://www.youtube.com/watch?v=6jaDACcy-NY>
- Curso de Curta Duração ministrado a estagiárias do Curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera de São José dos Campos – Estudos Introdutórios: Direitos Humanos/Direitos das Mulheres, no Centro Dandara de Promotoras Legais Populares, em Abril de 2022.
- Curso de Curta Duração ministrado a estagiárias do Curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera de São José dos Campos – Estudos Introdutórios: Direitos Humanos/Direitos das Mulheres, no Centro Dandara de Promotoras Legais Populares, em Setembro de 2022.

- Aprovação do Projeto de **Estudos e Pesquisas Culturais** submetido à Fundação Cultural Cassiano Ricardo – Secretaria de Cultura de São José dos Campos, via Edital 006/P/2021 - Incentivo à leitura, em Junho de 2022. Disponível em <
<https://fccr.sp.gov.br/fccr/conteudo/impressos/2545-homologacao006.pdf> >

Trata-se do Projeto “Meu legado”. Aprovado, habilitado e totalmente financiado pelo Fundo Municipal de Cultura de São José dos Campos, que encontra-se em execução. O projeto “Meu legado” se coloca como disparador para se pensar o possível lugar da Arte/Cultura no esforço coletivo para a mitigação da desigualdade de gênero. Por isso, gerará um produto físico ao final. Um livro homônimo a ele: “Meu legado”. Instrumento contrário aos apagamentos e silenciamentos e à consequente morte de histórias de mulheres. Sobretudo, de mulheres artistas. Serão 500 exemplares a serem gratuitamente distribuídos nos respectivos eventos de lançamento, além de ser integralmente disponibilizado no formato digital.

Uma obra não-ficcional que trará em seu bojo, os resultados de **estudos e pesquisas de caráter interdisciplinar** com 50 mulheres artistas, trabalhadoras do circuito artístico-cultural de São José dos Campos. Mulheres da pesquisa, das artes visuais, da poesia, da escrita em prosa, da fotografia, da dança, das artes cênicas, do artesanato, da música, entre outras áreas. Serão registros escritos e de imagens. Contendo suas minibiografias, suas memórias e suas aspirações, enquanto trabalhadoras culturais. E, em especial, o que desejam deixar como LEGADO. O livro também trará relatos e resultados de pesquisas anteriores acerca da temática central: a desigualdade de gênero – especialmente no que se refere à arte e à cultura, poemas, desenhos, esboços, estudos. Além de que, em sua última sessão, haverá uma lista de contatos de todas elas. A intencionalidade é, a partir do hibridismo das ações registradas, fomentar a fruição dos produtos intelecto-artístico-culturais, visando a autonomia e a valorização das mesmas. Promovendo assim, o decorrente aumento da economia criativa local.

Enfim, um composto de fragmentos históricos, momentos e processos criativos e registros de mulheres que conseguem “esperançar” (com toda força freiriana) uma sociedade mais equânime. Mulheres que vivem entre estigmas e **resistências**.

- Exposição "Vida e obra de um corpo que cria" SENAC - São José dos Campos.

<https://www.instagram.com/p/CeouN-sP2fq/>

<https://revistaahoradaverdade.com.br/circulando-marilda-serrano/>

Exposição realizada no e pelo SENAC - São José dos Campos, de 04 a 08 de Julho de 2022, em minha “femenagem”¹. Embora a exposição fosse aberta ao público em geral, teve sua abertura voltada a jovens entre 16 e 24 anos do Programa de Aprendizagem. Motivo que me fez direcionar minha fala no respectivo momento, à efetivação do Parágrafo 1º do Artigo 27º da Declaração Universal dos Direitos Humanos: “Todo ser humano tem direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios”.

Nas palavras deles, tratava-se de “uma coletânea de obras de acervo pessoal da artista. Frutos de uma produção híbrida e intermitente, ao longo de uma vida toda dedicada às artes. Híbrida porque transita por diferentes linguagens artísticas. Um caminho que passa pelas Artes Visuais, Plásticas, Literárias, que se somam ao Design de Moda e à Pesquisa. E intermitente porque considera seus períodos de apagamento – seus hiatos criativos. Respeitando-os para depois reacender. Obra que rompe a fronteira que se forma entre o ordinário e o extraordinário. Nascida de um "Corpo que Cria" a “mistura” entre o estado comum das coisas cotidianas e as poéticas do sensível”.

Disponível em < <https://www.instagram.com/p/CeouN-sP2fq/>

- Contemplada com o Prêmio Personalidades Culturais de São José dos Campos – Troféu Bete Sanches, em Dezembro de 2022. Disponível em <

https://fCCR.sp.gov.br/fCCR/conteudo/impressos/3901-resultado_para_site_edital003.pdf

Premiação concedida a 8 pessoas trabalhadoras do circuito artístico-cultural da cidade, com histórico mínimo de 30 anos de atuação, “que são ou foram destaque em suas áreas e que contribuíram, por suas ações e trabalhos, na consolidação da produção cultural de São José dos

¹ Nós, Promotoras Legais Populares, preferimos não utilizar o termo homenagem, não tanto em função da sua construção etimológica, mas sim, por conta da sua construção histórica. Fazemos isso, mesmo sabendo que alguns linguistas discordam de tal posição. Assim, intentamos colaborar ativamente com a desconstrução do machismo estrutural, também na linguagem.

Campos”². Dentre as pessoas contempladas, somos apenas 2 mulheres. Cenário que urge mudança.

Apresentei o Projeto intitulado “Vida e Obra de um Corpo que Cria” que contava toda a minha trajetória de 42 anos de atuação na Arte/Cultura. Contar minha história, nesse caso, foi a maneira que encontrei para me contrapor aos apagamentos e silenciamentos. Tê-la considerada merecedora do Prêmio em questão, foi, no mínimo, um impulso para continuar no combate contra essa política “de morte”. A fim de que as mulheres do tempo que está por vir, em especial as mulheres artistas, possam contar suas histórias em um contexto social mais equânime. E que se essas histórias forem premiadas, que sejam, ao menos, em situação de paridade.

- Participação no Evento Março-Mulher – 2022, da Secretaria de Cultura de Guaratinguetá na Mesa Literária - Escritoras do Vale do Paraíba: escrita, vivências e trajetórias.

Mesa redonda onde conto um pouco da minha trajetória no âmbito artístico-cultural e falo do meu posicionamento ético-político de combate a toda e qualquer forma de preconceito e violência. Em especial, à violência de gênero; como encontra-se registrado no *link* que se segue. Disponível em < <https://www.youtube.com/watch?v=6erNg8-dxZ8> >

- Participação na Semana Eugênia Sereno de Arte e Leitura, em São Bento do Sapucaí, em 13 de Setembro de 2022. Mediação da Mesa de debate: "Memória e Literatura".
- Participação na Semana Eugênia Sereno de Arte e Leitura, em São Bento do Sapucaí, em 9 de Setembro de 2022. Mediação da Mesa de debate: "Memória Literária e Memória Simbólica: Importâncias".
- Vivência de Arteterapia e Arte-Educação ministrada a adolescentes do Programa Aprendizagem do SENAC-SP, em 07 de Junho de 2022. Tema: "A arte como veículo para o autoconhecimento e para a transformação social". Foco: desenvolvimento da criatividade.

² Disponível em <

https://fcr.sp.gov.br/fcr/conteudo/impressos/2479-EDITAL_003_premio_personalidade_cultural.pdf >

- Palestras ministradas a aproximadamente 100 alunos do 3º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Professora Ayr Picanço Barbosa de Almeida, na I Semana de Saúde, Prevenção e Diversidade, em 20/10/2022, com carga horária de 1:30h cada.
- Indicada, por unanimidade, para ocupar uma cadeira no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher-SJC, por meio de articulações do Fórum Municipal dos Direitos das Mulheres. Mais especificamente, à cadeira destinada a líderes de movimentos sociais organizados. Tal indicação se deu em função das minhas ações como integrante da Rede de Proteção à Mulher. O Fórum aconteceu no Centro Dandara de Promotoras Legais Populares em São José dos Campos, no dia 23 de junho de 2022 (<https://www.instagram.com/p/Cewx30LLBTJ/>).
- Eleita Conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher-SJC, em 28 de Julho de 2022. A cerimônia de posse em 21/10/2022. Disponível em < <https://www.sjc.sp.gov.br/noticias/2022/outubro/21/prefeitura-empossa-novos-membros-do-conselho-da-mulher/> >
- Eleita, por unanimidade, para ocupar a **Presidência do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher-SJC**, na primeira reunião ordinária da nova composição, em 9 de Novembro de 2022.
- Idealizadora e fundadora do **Instituto Pró-fusão de Arte, Cultura e Ciência**. Uma Organização da Sociedade Civil (OSC) que está em suas vias finais de formalização. Coloco tal informação aqui porque a minha trajetória no PPGECH é, sem dúvida, uma das maiores contribuições para que esse Instituto criasse “corpo”.

SE VOCÊ TEM PLANEJADA A APRESENTAÇÃO DE PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA, TÉCNICA OU ARTÍSTICA PARA O SEMESTRE SUBSEQUENTE, INDIQUE ABAIXO O TIPO DE PRODUÇÃO:

- Artigo completo publicado em periódico
 Capítulo de livro publicado
 Resumos expandidos publicados em anais de congressos
 Trabalhos completos publicados em anais de congressos
 Resumos publicados em anais de congressos
 Apresentação de trabalho / comunicação oral
 Outras:

Detalhamento:

- Submissão do Artigo “A Pesquisa em Comunicação e em Moda sobre Relações de Gênero: Um estudo de trabalhos apresentados no Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação e no Colóquio de Moda” em periódicos que se dediquem aos estudos e pesquisas sobre as relações de gênero.
- Publicação do Livro “Meu legado”.
- Publicação de capítulo em livros dedicados aos estudos e pesquisas sobre as relações de gênero e seus desdobramentos.

PARTICIPAÇÃO EM GRUPOS DE ESTUDOS E/OU PESQUISA NO PERÍODO

Nome do grupo e instituição	Coordenador/a/s	Periodicidade de	Início da participação
Flores Raras – Grupo de Estudos e Pesquisas Educação, Comunicação e Feminismos (FACED-UFJF-CNPq).	Profa. Dra. Cláudia Regina Lahni e Profa. Dra. Daniela Auad	Semestres 1 e 2/2022	Março/2022
NEGDS – Núcleo de Estudos de Gênero, Diferenças e Sexualidades (UFSCar). OBS.: Acompanhamento das leituras e discussões via aplicativo de comunicação.	Profa. Dra. Viviane Melo de Mendonça e Profa. Dra. Kelen Christina Leite	Semestre 1 e 2/2022	Março/2022

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PARA O PERÍODO SUBSEQUENTE

Continuidade das ações referentes à Pesquisa até a culminância do processo com a defesa da Dissertação.

Submissão de Manuscritos a Periódicos de caráter Interdisciplinar.

Outra produções artístico-culturais, sempre relacionadas aos Estudos de Gênero.

Universidade Federal de São Carlos
Centro de Ciências Humanas e Biológicas
Programa de Pós-Graduação em Estudos
da Condição Humana *campus* Sorocaba
Rod.: João Leme dos Santos (SP-264), Km 110
Itinga – Sorocaba – SP - CEP: 18.052-780 Tel.: (15) 3229-6013
www.ppgech.ufscar.br - ppgech@ufscar.br

AUTO-AVALIAÇÃO DO(A) ALUNO(A)

Para realizar esta auto-avaliação tomo por base as seguintes disposições referentes aos Discentes do Programa, presentes no Regimento Interno: o aprofundamento nos estudos interdisciplinares sobre a Condição Humana na Contemporaneidade, frequência às aulas e seminários, a integralização dos créditos exigidos e as produções acadêmico-científicas. Sendo assim, avalio que a minha participação no PPGECH foi muito boa.

PARECER DA ORIENTADORA

Como percebido no relatório, a acadêmica tem participação nas ações de pesquisa e de militância em relação ao principal tema de seu trabalho: as mulheres na sociedade contemporânea. O trabalho realizado por ela, ao longo de 2022 e início de 2023, levou ao término da dissertação de Mestrado e defesa da mesma, com ótima avaliação por parte da banca, em março de 2023, dentro do prazo previsto para o seu curso. Assim, avalio essa atuação da acadêmica como ótima.

Data: 10 de Março de 2023.

Assinatura da Aluna

Profa.Dra. Cláudia Regina Lahni

Assinatura da Orientadora